

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ОБЪЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ «БИОАЛЬБЕНДАЗОЛ»

Анвар Мухаммаджанович Усуббаев,
Шахноза Мухаммаджановна Усуббаева
Ташкентский фармацевтический институт
Узбекистан, Ташкент, ойбек 45
e-mail: shahnozau.m@mail.ru

Аннотация. Результаты изучения физико-химических и объемно-технологических свойств субстанции «Биоальбендазол» подтвердили о невозможности применения получения таблеток методом прямого прессования.

Для получения качественных таблеток из активных субстанций с выше приведенными физико-химическими и объемно-технологическими параметрами необходимо введение в состав таблеток научно обоснованного вида и количество вспомогательных веществ и необходимости применения метода предварительной влажной грануляции.

Ключевые слова: субстанция, технология, таблеточная лекарственная форма, альбендазол.

Abstract. The results of the physico-chemical and volumetric technological properties of the active substance "Bioalbendazole" are presented. The substance under study, in its physical and chemical properties such as: organoleptic properties, solubility, melting point, pH, heavy metal content and microbiological purity, meets all the requirements of regulatory documents.

Key words: bioalbendazole, substances, drug, technology, pharmaceutical veterinary industry, granulation method, state Pharmacopoeia.

Одной из важнейших задач отечественной фармацевтической науки является создание эффективных лекарственных средств используемых в ветеринарной практике на основе богатых природных ресурсов Узбекистана и внедрение их в производство, что является важным фактором развития

отечественной фармацевтической ветеринарной промышленности и обеспечения лекарственной независимости Республики в этом направлении.

Гельминтозы животных широко распространены в нашей стране и по всему миру и болезни, вызываемые ими, наносят большой экономический ущерб животноводству нашей страны.

В настоящее время одним из основных препятствий в реализации аграрных реформ, направленных на более полное обеспечение потребностей населения республики в доступных и качественных продуктах питания, является гельминтозное заражение скота. Гельминтоз часто передается от больного животного его будущему потомству. В результате действий гельминтозов снижается продуктивность животных, это в свою очередь, наносит большой ущерб национальной экономике Республики. По данным литературных источников в Узбекистане на позвоночных животных выявлено паразитирующее действие более 1000 гельминтов, обычно распространённых в сельском хозяйстве и домашних животных [2].

В настоящее время методы лечения гельминтозов животных базируются на применении широкого ассортимента антигельминтных препаратов, некоторые из которых часто не обеспечивают необходимую эффективность и нередко их использование может вызывать нежелательные побочные эффекты, наносящие вред здоровью животных [1].

В настоящее время актуальной является разработка новых высокоэффективных средств борьбы с инвазионными болезнями, удобных для применения индивидуально и групповыми методами, малотоксичных и обладающих широким спектром действия [1,2].

Другим направлением инноваций является создание новых лекарственных средств, на основе уже существующих антигельминтиков - путем микронизации субстанций, повышения растворимости, использования вспомогательных веществ, стабилизаторов и полимеров, а также других

физико-химических методов и приемов, повышающих биодоступность [5,6]. Улучшение фармакологических свойств препаратов достигается за счет их направленного транспорта в заданную область, органы или клетки, а также контроля скорости, времени и места действия лекарственного средства в организме. Такие технологии улучшения фармакологических свойств препаратов в англоязычной терминологии называются Drug Delivery Technology. В последние годы удельный вес разработок Drug Delivery становится доминирующим в мировой фармации [1].

Известно, что биологическая эффективность большинства лекарств зависит от их водорастворимости. Поскольку большинство биологических процессов, происходящих в организме, происходят в водной среде, это приводит к ограничению биологической эффективности нерастворимых в воде лекарств. Следовательно, большинство биологически активных веществ образуют водорастворимые супрамолекулярные комплексы [2].

Исходя из вышеизложенного, создание высокоэффективных, безвредных, импортозамещающих лекарственных средств, производимых на основе местного сырья, обеспечение их качества на уровне требований мировых стандартов и внедрение в ветеринарную практику является актуальной проблемой фармацевтической науки.

Ученными научно-исследовательского института биоорганической химии имени академик О. Садыкова АН.Рес.Уз., получен новый водорастворимый, противогельминтный, супрамолекулярный комплекс моноамониевой соли глициризиновой кислоты и альбендазола, условно названный–Биоальбендазол.

Предварительные фармако-токсикологические исследования показали что субстанция «Биоальбендазол» в дозировке 100 мг имеет выраженную противогельминтную активность).

На наш взгляд наиболее удобной, экономически выгодной и биодоступной лекарственной формой являются таблетки. Учитывая вышеизложенное, мы перед собой поставили целью разработать научно-обоснованный состав и технологию таблетлируемую лекарственную форму «Биоальбендазола».

Экспериментальная часть. На первом этапе наших технологических исследований была изучена кристаллическая форма активной субстанции «Биоальбендазола». Изучение кристаллической формы активных субстанций имеет большое значение при разработке технологии таблеточной лекарственной формы.

Всем известно, что, физико-химические и технологические показатели порошкообразных субстанций во многом зависят от размера и формы частиц. Во многих случаях форма и размер частиц активного вещества определяют свойства прессуемой массы таблетки [3].

Целью данного экспериментального исследования является определение кристаллической формы частиц активной субстанции «Биоальбендазола»

Кристаллическую форму активной субстанции «Биоальбендазола» определяли одновременно путем визуализации и фотографирование на электронном микроскопе цифровой модели NLCD-307B с монитором. 9,7" сенсорный LCD монитор-планшет. Револьверное устройство на 4 объектива.

Результаты исследований по определению кристаллической формы «Биоальбендазола» представлены на рисунке-1. Результаты снимка показывают, что субстанция «Биоальбендазола» по кристаллографической классификации относится к группе малопористых веществ - пластинчатых, пластинчатых, чешуйчатых, трудно уплотняемых.

Т

Рисунок 1. Кристаллическая форма активной субстанции «Альбендазола»

Данные полученных экспериментальных исследований подтверждают о невозможности использование метода прямого прессования при приготовлении таблеток «Биольбендазола».

При разработке состава и технологии таблетированной лекарственной формы из порошкообразных лекарственных субстанцией с таким строением кристаллической формы, необходим научно обоснованный подбор вида и количества вспомогательных веществ и применение метода предварительной влажной грануляции [3,4].

При подборе вспомогательных веществ в целях получения качественных таблеток на основе новых активных субстанций необходимо обязательно исходить из физико-химических и объемно-технологических свойств.

Для теоретического обоснования вида и количества вспомогательных веществ, вводимых в состав прессуемых масс таблеток, а также технологии таблетирования, в следующем этапе наших исследований, было проведено изучение физико-химических и объемно-технологических параметров исследуемой субстанции, согласно методике описанной в литературе [3,4]. Результаты изучения физико-химических свойств активной субстанции «Биоальбендазола» приведены в таблице 1.

Таблица – 1.

Результаты изучение физико-химических свойств активной субстанции
 “Биоальбендазола”

№	Изучаемые показатели	Методы	Нормы
1	Внешний вид	Визуал	Порошок бежевого цвета
2	Кристаллическая форма субстанции	Микроскопия	Малопористы, пластинчатые, пластинчата, чешуйчатые
3	Органолептические свойства	Органолептические	Со своеобразным запахом и приторным вкусом
4	Растворимость	ГФХІ	Легко растворим в воде, в 50% этиловом спирте, не растворим в оргонических растворителях
5	Температура плавления	ГФХІ	$T_{\text{плав}}$ 203–205°C (с разложением)
6	pH	ГФХІ	3,0-7,0
7	Содержание тяжелых металлов	ГФХІ	Не более 0,001 %.

8	Микробиологическая чистота	ГФХІ	Категория 1,2 Б
---	-------------------------------	------	-----------------

Как свидетельствуют данные таблицы 1, исследуемая субстанция по своим физико-химическим свойствами как; органолептические свойства, растворимость, температура плавления, рН, содержание тяжелых металлов и микробиологическая чистота соответствует всем требованиям нормативных документов[6,7].

Объемно-технологические свойства активной субстанции «Биоальбендазола» были изучены методами, описанными в литературных источниках. Полученные результаты приведены в таблице-2.

По результатам экспериментальных исследований из активной субстанции «Биоальбендазола» с таким строением кристаллической формы, физико-химическими и объемно-технологическими характеристикам невозможно получить таблетки методом прямого прессования[4,5].

Для получение качественных таблеток из активных субстанций с выше приведенными физико-химическими и объемно-технологическими параметрами необходимо введения в состав таблеток научно обоснованного вида и количество вспомогательных веществ и необходимости применения метода предварительной влажной грануляции с использованием увлажнителей.

Таблица 2.

Результаты изучения объемно-технологических характеристик активной субстанции

№	Название	Технологические показатели
---	----------	----------------------------

	субстанци	Фракционный состав, мкм, %	Насыпная плотность, кг/м ³	Сыпучесть, 10 ⁻³ кг/с	Угол естественного откоса, градус	Пористость, %	Коеффициент уплотнения	Остаточная влажность, %	Пресуемость, Н
1	Субстанция «Биоальбендазол»	+2500 - - 2500 + 1000 21,4 - 1000 + 500 48,1 - 500 + 250 19,2 - 250 + 125 8,2 1	730	3,5	32	44,57	2,9	6,9	70

ЛИТЕРАТУРА

- 1.S.V. Shcherbakov, A.M. Usubbayev, Sh.M. Usubbayeva / Study of physico-chemical and bulk-technological properties of the active substance “Bioalbendazole”// Eurasian journal of academic research Volume 2, Issue 6, June 2024.-p 35-48
- 2.Ш.М. Усуббаева /Оценко физико-механических показателей таблеток «Биоальбендазола»/Eurasian journal of Medical and Natural sciences/Collection of materials from the scientific and practical conference “Modern Achievements and prospects of pharmaceutical technology” 2024-22 february-Volume 4. Issue 2. Special issue. P-435.
3. Государственная фармакопея СССР.- XI изд. - Москва.: Медицина, 1987.- Вып, 1. – С. 334.
4. Государственная фармакопея СССР.- XI изд. - Москва.: Медицина, 1989.- Вып. 2. – С. 398.
5. А.М. Usubbaev., Sh.M. Usubbaeva., Development of the scientific based composition and technology of the “Antivirus tablet” / Eurasian journal of academic research Volume 3 Issue 6, June 2023.-p 39-42

6. Х.А. Убайдуллаева, Б.А. Абдурахманов, А.Д. Матчанов, Р.М. Халилов,
Г.Б. Сотимов, Химический элементный состав DATURA STRAMONIUM L.
Произрастающего в Узбекистане, Химия растительного сырья №1, 2024
С. 284–291.
7. Khadjimetova S.R. Technology of obtaining sorbent for trypsin enzyme.
Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 4(3), 290-2936